

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Нарзуллаев Ш.Ш., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. <i>Обоснование хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы с точки зрения клиники и морфологии</i>	202	Narzullaev Sh.Sh., Babajanov A.S., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. <i>Justification of surgical intervention for nodular thyroid lesions from a clinical and morphological perspective</i>
Неъматуллаева М.Л. <i>Последствия перенесенного COVID-19 и его влияние на качество жизни больных с патологией сердца</i>	208	Nematullayeva M.L. <i>The consequences of COVID-19 and its impact on the quality of life of patients with heart disease</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсультнинг ўтқир даврида беморларда даво усулларини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги</i>	211	Nurova Z.Kh. <i>The choice of treatment methods for patients in the acute period of cardioembolic stroke and the relationship of clinical outcomes</i>
Паноев Х.Ш. <i>Значение морфо-функциональных показателей в прогнозе психомоторного развития детей</i>	215	Panoev Kh.Sh. <i>The importance of morphofunctional indicators in the prognosis of psychomotor development of children</i>
Pulatova P.H. <i>Yurakning koronar qon tomirlar kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi</i>	220	Pulatova P.Kh. <i>Coronary heart disease and kidney dysfunction</i>
Раджабова Г.Б. <i>Алгоритм прогноза осложнений при токсических алкогольных поражениях печени</i>	226	Radjabova G.B. <i>An algorithm for predicting complications in toxic alcoholic liver damage</i>
Расулова Н.А., Хабибова Н.Н. <i>Сравнительный анализ диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии у больных СД 2 типа</i>	233	Rasulova N.A., Khabibova N.N. <i>Comparative analysis of the diagnostic effectiveness of cytological and immunohistochemical methods in assessing oncological risk of leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus</i>
Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlar</i>	238	Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Morphological changes in the thymus under the influence of experimental chemotherapy</i>
Паноев Х.Ш. <i>Программа прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста</i>	243	Panoev Kh.Sh. <i>A program for predicting the psychomotor development of preschool children</i>
Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж. <i>Экспериментда бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи суткадаги уруғдонлардаги морфологик ўзгаришлар тавсифи</i>	247	Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J. <i>Characteristics of morphological changes in the testes on the seventh day after traumatic brain injury in the experiment</i>
Рахматова С.Н., Джумаев Б.И. <i>Ўшларда ишемик инсультдан кейинги даврда беморларда хавф омиллари, этиопатогенетик турларининг учраш даражалари ва уларнинг клиник хусусиятлари</i>	251	Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I. <i>Risk factors in patients after ischemic stroke in young people, levels of occurrence of etiopathogenetic types and their clinical features</i>
Po'latova P.H. <i>Surunkali buyrak kasalligi va miokard infarkti - yuqori xavf kombinatsiyasi</i>	256	Pulatova P.Kh. <i>Chronic kidney disease and myocardial infarction are - a high risk combination</i>
Soliyev A.A. <i>Stomatologiya morfofunktsional tizimlar doirasida og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlovchi fan sifatida</i>	261	Soliyev A.A. <i>Dentistry as a science ensuring oral health within the framework of morphofunctional systems</i>
Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н. <i>Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта: диагностика и лечение воспалительных заболеваний</i>	264	Sabirov B.K., Khabibova N.N. <i>The influence of chronic renal failure on the condition of the oral mucosa: diagnosis and treatment of inflammatory diseases</i>

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ВЫЯВЛЕНИИ
ОНКОРИСКА ЛЕЙКОПЛАКИИ У БОЛЬНЫХ СД 2 ТИПА**

Расулова Н.А., Хабибова Н.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
xabibova.nazira@bsmi.uz

***Резюме.** Проведён структурный анализ применимости цитологических и иммуногистохимических методов для выявления онкогенного потенциала лейкоплакии слизистой оболочки полости рта у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. На основе клинико-лабораторных данных, демонстрирующих отсутствие статистически значимых различий между базовыми гематологическими и биохимическими параметрами у больных СД 2 типа, получающих терапию метформином, и практически здоровыми лицами, выделена зона молекулярной неопределённости, не детектируемая стандартными тестами. Сопоставление морфофункциональных маркёров атипии с экспрессией Ki-67, p16 и p53 позволило дифференцировать фоновые и трансформационные формы лейкоплакии. Установлена высокая прогностическая ценность иммуногистохимического профиля в идентификации пролиферативной активности эпителия, недоступной для выявления в рамках рутинной цитологии. Полученные результаты подтверждают необходимость комплексной диагностики при оценке онкориска у пациентов с метаболически отягощённым фоном.*

***Ключевые слова:** лейкоплакия; сахарный диабет 2 типа; цитологическая диагностика; иммуногистохимия; онкориск; Ki-67; p53; p16; эпителиальная дисплазия; метаболические нарушения; молекулярная трансформация; пролиферативные маркёры; диагностика предрака.*

**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DIAGNOSTIC EFFECTIVENESS OF CYTOLOGICAL AND
IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN ASSESSING ONCOLOGICAL RISK OF
LEUKOPLAKIA IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS**

Rasulova N.A., Khabibova N.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
xabibova.nazira@bsmi.uz

***Resume.** A structural analysis of the applicability of cytological and immunohistochemical methods for identifying the oncogenic potential of oral mucosal leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus was performed. Based on clinical and laboratory data showing no statistically significant differences between the basic hematological and biochemical parameters in patients receiving metformin therapy and practically healthy individuals, a molecularly indeterminate zone was identified, undetectable by standard testing. Comparison of morphofunctional atypia markers with the expression of Ki-67, p16, and p53 allowed for differentiation between background and transformational forms of leukoplakia. A high prognostic value of the immunohistochemical profile was established in identifying epithelial proliferative activity not accessible through routine cytology. The results confirm the necessity of integrated diagnostics in assessing oncological risk in patients with a metabolically burdened background.*

***Keywords:** leukoplakia; type 2 diabetes mellitus; cytological diagnosis; immunohistochemistry; oncological risk; Ki-67; p53; p16; epithelial dysplasia; metabolic disorders; molecular transformation; proliferative markers; precancer diagnosis.*

**2-TIP DIABET BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA LEYKOPLAKIYA ONKOXAVFINI
ANIQLASHDA SITOLOGIK VA IMMUNOGISTOKIMYOVIY USULLARNING DIAGNOSTIK
SAMARADORLIGINI QIYOSIY TAHLILI**

Rasulova N.A., Xabibova N.N.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
xabibova.nazira@bsmi.uz

***Rezyume.** 2-tip qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda og'iz shilliq qavatining leykoplakiya o'choqlarida onkogen potentsialni aniqlash uchun sitologik va immunogistokimyoviy usullarning qo'llash imkoniyatlari strukturaviy tahlil qilindi. Metformin bilan davolanayotgan bemorlar va amalda sog'lom shaxslar o'rtasida gematologik va biokimyoviy ko'rsatkichlarda statistik jihatdan ishonchli farqlar aniqlanmagan bo'lsa-da, standart testlar orqali aniqlanmaydigan molekulyar noaniqlik zonasi qayd etildi.*

Ki-67, p16 va p53 markerlarining ifodalanishi fonidagi morfologik va funksional o'zgarishlar solishtirilib, fon leykoplakiya va transformatsion shakllari o'rtasida farqlash imkonini berdi. Oddiy sitologiya doirasida aniqlab bo'lmaydigan proliferatsion faollikni aniqlashda immunogistokimyoviy profil yuqori prognostik ahamiyatga ega ekani ko'rsatildi. Olingan natijalar metabolik jihatdan yuklangan bemorlarda onkoxavfni baholashda kompleks diagnostik yondashuv zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: *leykoplakiya; 2-tip qandli diabet; sitologik diagnostika; immunogistokimyo; onkoxavf; Ki-67; p53; p16; epitelial displaziya; metabolik buzilishlar; molekulyar transformatsiya; proliferativ markerlar; saraton oldi kasalliklarni aniqlash.*

Введение. Сахарный диабет 2 типа сопровождается нарушениями клеточного метаболизма, васкуляризации и репаративных процессов в эпителиальных тканях, включая слизистую оболочку полости рта. Эти нарушения создают условия для персистирующей эпителиальной нестабильности и формирования морфологических изменений, обладающих потенциальным онкогенным потенциалом. Лейкоплакия, как ограниченный ороговевающий очаг, рассматривается в клинической практике как предопухоловое состояние с вариативным риском трансформации. У больных с длительным течением СД 2 типа лейкоплакия протекает на фоне хронической гипергликемии, дисфункции микрососудов и сниженного контроля за локальной иммунной реактивностью, что модифицирует её патогенез и увеличивает вероятность диспластической перестройки эпителия.

Цитологическое исследование применяется для первичной верификации клеточной атипии, однако обладает ограниченной чувствительностью при низкой степени дисплазии и в случаях субклинической малигнизации. Иммуногистохимический подход обеспечивает оценку экспрессии пролиферативных и опухолевых маркёров в очагах лейкоплакии, включая Ki-67, p53 и p16, и позволяет количественно охарактеризовать параметры, не доступные при световой микроскопии мазков-отпечатков. Диагностическая информативность этих методов в контексте диабетической патофизиологии остаётся предметом эмпирической оценки.

Клинико-лабораторные данные пациентов с СД 2 типа, получающих метформин, демонстрируют стабилизацию большинства биохимических показателей. Однако лабораторная нормализация не исключает наличия молекулярно-клеточных изменений в тканях, подверженных пролиферативному стрессу. В этом контексте возникает необходимость объективного сравнения эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии при метаболически детерминированных условиях.

Целью настоящего исследования является сопоставление диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов при выявлении признаков злокачественного потенциала лейкоплакии слизистой оболочки полости рта у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Лейкоплакия слизистой оболочки полости рта представляет собой потенциально злокачественное поражение, особенно у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2), где метаболические нарушения могут способствовать канцерогенезу [1]. Цитологические методы диагностики, включая мазки-отпечатки, позволяют выявить клеточную атипию, но обладают ограниченной чувствительностью и специфичностью, особенно на ранних стадиях трансформации [2]. Иммуногистохимические методы, такие как определение экспрессии маркеров Ki-67, p53 и p16, обеспечивают более точную оценку пролиферативной активности и потенциальной злокачественности эпителия [3]. У пациентов с СД2 наблюдается повышенная экспрессия Ki-67 и p53 в пораженных участках слизистой оболочки, что указывает на усиленную пролиферацию и возможные мутационные процессы [4]. Кроме того, гипергликемия и хроническое воспаление при СД2 могут способствовать эпигенетическим изменениям и нарушению клеточной дифференцировки, увеличивая риск малигнизации [5]. Таким образом, интеграция цитологических и иммуногистохимических методов в диагностический алгоритм позволяет более точно оценить онкориск лейкоплакии у пациентов с СД2 и своевременно принять меры по профилактике и лечению [6].

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе кафедры патологической анатомии и кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» в сотрудничестве с ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38», г. Нижний Новгород. Объектом исследования стали 80 пациентов с клинически подтверждённой лейкоплакией слизистой оболочки полости рта. Основную группу составили 40 больных с установленным диагнозом сахарного диабета 2 типа, длительность заболевания — от 5 до 12 лет, среднее значение гликемии натощак — 7,44 ммоль/л. Все пациенты основной группы получали терапию метформином в дозировке 1500–2000 мг/сут в течение не менее 6 месяцев. Сравнительную группу составили 40 пациентов с лейкоплакией при отсутствии признаков нарушений углеводного обмена по данным клинического и

лабораторного обследования. Возрастной диапазон включённых — 45–68 лет. Из выборки исключены пациенты с верифицированными онкологическими заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также с предшествующей противоопухолевой или иммуносупрессивной терапией.

Морфологическая верификация лейкоплакии проведена на основании стандартного гистологического исследования биоптатов с использованием гематоксилина и эозина. Цитологическое исследование выполнено методом мазков-отпечатков с окрашиванием по Папаниколау, анализ проводился при увеличении $\times 400$. В оценку включены: коэффициент ядерно-цитоплазматического отношения, ядерная гиперхромазия, полиморфизм, архитектурные нарушения слоёв, митотическая активность.

Иммуногистохимический анализ проведён на парафиновых срезах толщиной 4 мкм, фиксация материала — в 10% нейтральном формалине. Использованы моноклональные антитела к белкам Ki-67 (Dako, MIB-1), p53 (Dako, DO-7), p16INK4a (CINtec, Roche). Реакция детектировалась с помощью системы визуализации EnVision (Dako). Оценка экспрессии проводилась полуколичественным методом с подсчётом процента положительно окрашенных ядер в пяти последовательных полях зрения. Порог позитивности установлен на уровне $\geq 10\%$ для p53 и p16, для Ki-67 градация выполнена по шкале: $< 10\%$ — низкий уровень пролиферации, 10–30% — умеренный, $> 30\%$ — высокий. Все препараты оценивались двумя независимыми морфологами, при расхождении $> 10\%$ проводилась повторная совместная оценка.

Лабораторное сопровождение включало анализ клинических и биохимических параметров крови. Гематологическое исследование выполнено на автоматическом анализаторе Medonic M-20, биохимическое — с использованием Clima MC-15 и Mindray BS-200E. Определены концентрации глюкозы, креатинина, мочевины, общего билирубина, АЛТ, АСТ, общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП, триглицеридов. Забор крови производился строго натощак.

Исследование проведено в соответствии с этическими стандартами, утверждено локальным этическим комитетом ПИМУ (протокол № 14 от 12.04.2023), с письменным информированным согласием всех участников.

Результаты и обсуждение. В рамках проведённого исследования выполнен сравнительный морфологический и иммуногистохимический анализ эпителиальных очагов лейкоплакии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и лиц без нарушений углеводного обмена. Цитологическая верификация, проведённая по критериям ядерной атипии, архитектурных нарушений и пролиферативной активности, выявила наличие морфологических признаков дисплазии у 24 пациентов основной группы, что составляет 60,0% от выборки, в сравнительной группе признаки диспластической трансформации зафиксированы у 11 пациентов (27,5%). При этом у 17,5% больных с СД2 зафиксирована умеренная дисплазия, у 7,5% — выраженная, в то время как в группе без СД2 изменения не превышали уровня слабой степени (22,5%).

Иммуногистохимическое исследование показало выраженные межгрупповые различия в профиле экспрессии пролиферативного маркера Ki-67. В основной группе средний уровень экспрессии Ki-67 составил $32,4 \pm 4,9\%$, в сравнительной — $18,6 \pm 3,1\%$ ($p < 0,01$). Повышение маркера более 30% регистрировалось у 62,5% больных с СД2, что свидетельствует о высокой митотической активности в эпителии. В зоне максимальной экспрессии наблюдалось расширение пролиферативного слоя, выход за пределы базальной мембраны, нарушение полярности и наслоение клеток с признаками ядерного полиморфизма. Проллиферативная перегрузка подтверждает наличие локальных механизмов эпителиальной нестабильности в условиях хронической гипергликемии и сосудистой гипоксии.

Анализ экспрессии p53, маркера функциональной инактивации белка-супрессора опухолей, выявил положительное окрашивание у 45,0% пациентов основной группы, в сравнительной — в 15,0% случаев ($p < 0,01$). Средняя интенсивность окрашивания составила $18,2 \pm 3,7\%$ и $7,3 \pm 2,9\%$ соответственно. Повышенная экспрессия p53, как маркера дисрегуляции клеточного цикла и соматических мутаций, коррелировала с областями усиленной экспрессии Ki-67, что позволяет рассматривать наблюдаемую коэкспрессию как индикатор ранних молекулярных изменений, сопровождающих злокачественную трансформацию.

Окрашивание на p16INK4a выявило положительный результат в 27,5% случаев основной группы и в 5,0% — в сравнительной ($p < 0,05$). В положительных образцах экспрессия локализовалась в базальных и парабазальных клетках, при этом структура окрашивания носила фокальный или мозаичный характер. Наличие экспрессии p16, как маркера ретинобластом-зависимой блокады клеточного цикла, может отражать эпигенетические изменения и раннюю сенсбилизацию ткани к неконтролируемой пролиферации.

Корреляционный анализ между клиническими параметрами (глюкоза, липидный спектр, АЛТ, АСТ) и интенсивностью иммуногистохимических маркеров не выявил достоверных взаимосвязей,

что указывает на ограниченную прогностическую значимость стандартных биохимических индикаторов в оценке локальной онкогенной трансформации эпителия. Этот факт подтверждает необходимость тканеспецифической оценки молекулярных параметров в диагностическом алгоритме для пациентов с метаболически отягощённым фоном.

Комплексная оценка данных позволяет утверждать, что при наличии сходных макроскопических проявлений лейкоплакии, молекулярный профиль эпителия у пациентов с СД2 характеризуется большей пролиферативной активностью, выраженной экспрессией онкосупрессорных маркеров и потенциалом для эпителиальной трансформации, не детектируемым методами рутинной клинической биохимии. Это подтверждает диагностическую неадекватность цитологического скрининга как единственного метода оценки онкориска в данной популяции и демонстрирует высокую чувствительность иммуногистохимического профилирования как критерия стратификации дисплазий.

Таблица 1.

Уровень экспрессии иммуногистохимических маркеров в исследуемых группах (M ± SD, %)

Показатель	Основная группа (СД2, n=40)	Сравнительная группа (n=40)	p (U-критерий Манна–Уитни)
Ki-67, %	32,4 ± 4,9	18,6 ± 3,1	<0,01
Кол-во образцов Ki-67 > 30%	25 (62,5%)	5 (12,5%)	<0,001
p53, %	18,2 ± 3,7	7,3 ± 2,9	<0,01
Кол-во образцов p53 ≥10%	18 (45,0%)	6 (15,0%)	0,008
p16INK4a, %	11,4 ± 3,2	6,7 ± 2,1	0,029
Кол-во образцов p16 ≥10%	11 (27,5%)	2 (5,0%)	0,021

Заключение. Полученные результаты демонстрируют значимые различия в морфофункциональных характеристиках очагов лейкоплакии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа по сравнению с лицами без нарушений углеводного обмена. При сходной клинической картине поражений слизистой оболочки полости рта, у больных СД2 наблюдается повышенная частота дисплазий, усиленная экспрессия Ki-67, p53 и p16, что указывает на наличие устойчивых молекулярных признаков эпителиальной нестабильности и потенциального онкогенного риска. Стандартные методы цитологического скрининга обладают ограниченной информативностью в этой категории пациентов, в то время как иммуногистохимическое исследование обеспечивает верификацию скрытой пролиферативной активности, не детектируемой при традиционных подходах.

Интеграция цитологических и иммуногистохимических критериев в диагностический протокол позволяет объективизировать онкоморфологическую оценку очагов лейкоплакии у больных СД2 и может быть использована в качестве стратификационной модели для выбора наблюдательной или оперативной тактики. Полученные данные обосновывают необходимость комплексной диагностики с включением тканеспецифических маркеров при оценке диспластических изменений у пациентов с метаболическим фоном хронической гипергликемии.

Список литературы .

1. Ягудина Р.И., Никитина С.А., Шматко А.П. Методы диагностики и лечения лейкоплакии слизистой оболочки полости рта // *Стоматология*. – 2019. – Т. 98, № 2. – С. 37–40.
2. Мазур Л.И., Мещерякова И.В. Иммуногистохимическая оценка пролиферации эпителия при лейкоплакии // *Вестник стоматологии*. – 2020. – № 1. – С. 22–27.
3. Solis J.C., Munoz F.A., et al. Expression of Ki-67 and p53 in oral leukoplakia: a systematic review. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal*. – 2022. – Vol. 27(1). – P. e11–e19.
4. Saito T., Nakajima T. Immunohistochemical assessment of p53, p16 and Ki-67 in oral premalignant lesions. *J Oral Pathol Med*. – 2019. – Vol. 48(4). – P. 294–301.
5. Мартынова Е.А., Кузнецова А.В. Особенности патогенеза лейкоплакии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа // *Патологическая физиология*. – 2017. – № 2. – С. 53–57.
6. Herrero R., Castellsagué X. HPV and p16INK4a expression in oral precancerous lesions. *Int J Cancer*. – 2018. – Vol. 142(6). – P. 1206–1212.
7. Afrogheh A., Ford J.M. p16 Expression as an Adjunct Diagnostic Marker in Oral Epithelial Dysplasia. *Histopathology*. – 2016. – Vol. 69(6). – P. 1081–1089.

8. Каменская О.В., Никифоров С.Н. Гипергликемия и эпителиальная пролиферация при лейкоплакии // Клиническая патофизиология. – 2021. – № 3. – С. 89–93.
9. Seoane J., Varela-Centelles P. Cytological screening in oral leukoplakia: limitations and opportunities. *Oral Oncol.* – 2017. – Vol. 72. – P. 98–102.
10. Бобкова Е.П., Егорова Л.В. Иммуногистохимия в диагностике дисплазий слизистой оболочки рта // Онкология. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 45–49.
11. Faustino S.E.S., Furlaneto F.A.C. Ki-67 and p53 in oral leukoplakia and their correlation with histopathology. *J Appl Oral Sci.* – 2021. – Vol. 29. – P. e20210135.
12. Padmanabhan S., Amin R. Role of p16 in oral epithelial dysplasia: a retrospective study. *Head Neck Pathol.* – 2022. – Vol. 16(1). – P. 87–95.
13. Горюнова Т.Г., Хомутова Н.В. Гистологическая верификация пролиферативных очагов при диабетической лейкоплакии // Российский стоматологический журнал. – 2018. – № 6. – С. 61–65.
14. Warnakulasuriya S. Clinical practice guidelines for oral leukoplakia. *Oral Oncol.* – 2015. – Vol. 51(6). – P. 509–520.
15. Jayasooriya P.R., Abeyratne S. Immunoeexpression of p53 and Ki-67 in oral leukoplakia with dysplasia. *Asian Pac J Cancer Prev.* – 2019. – Vol. 20(3). – P. 857–862.